

Μηουανία, Mevania, Bevagna

di Luca Ottavi

Luciano di Samosata, retore siriano di nascita ma greco d'anima vissuto nel II secolo d.C., scrisse un opuscolo intitolato Elogio della patria. Proprio all'inizio dello stesso ammette: "laddove vi fosse possibilità di scegliere una città, nessuno sarebbe portato a preferire quella più splendida lasciando da canto la patria; anzi si augurerebbe che questa fosse simile alle città prospere, ma la sceglierebbe sempre, qualsiasi essa sia". La letteratura greca e latina è attraversata da uomini orgogliosi della propria terra di origine, sede degli affetti più sinceri e duraturi; l'antonomasia che gli oratoriattici utilizzavano per riferirsi alla patria era il participio θρέψασα, "colei che ha nutriti"¹. Capita spesso di leggere tra le parole degli antichi Mevania, il toponimo latino di Bevagna. A conti fatti sono varie le occorrenze del toponimo nella letteratura antica, soprattutto latina (ma non solo). La seguente disamina non mira già a fornire un'esauriente rassegna di tutte le citazioni od occorrenze di Mevania nella letteratura latina e greca, ma piuttosto un inquadramento storico della città e un esame della sua percezione letteraria (con l'individuazione di topoi descrittivi, essenzialmente), presso autori della latinità aurea e argentea, sia poeti che prosatori. Gioverà tuttavia, ai fini di una più precisa contestualizzazione, ricordare qualche elementare nozione sulla condizione di Bevagna durante la dominazione romana. La città cominciò a gravitare più decisamente nell'orbita romana a partire dal 90 a.C., durante gli anni tumultuosi del cosiddetto

Quando la Poesia precede la Storia

bellum sociale, l'aspro conflitto che vide Roma fronteggiare i suoi storici alleati italici, che richiedevano l'estensione della civitas (cittadinanza) come ricompensa dei meriti militari conseguiti nel corso di secoli. Da quel momento in poi la città si configura come strategico snodo commerciale situato sulla via Flaminia, edificata nel 220 a.C., accrescendo la propria importanza. Le potenzialità commerciali di Mevania non si basano esclusivamente sui collegamenti terrestri, ma anche su quelli fluviali, come non manca di testimoniare Strabone di Amasea (60 a.C.-20/24 d.C.), la cui opera geografica è la più completa che il mondo antico ci abbia tramandato; ci troviamo nel quinto libro, in cui l'autore si propone di delineare il profilo fisico, etnico ed economico dell'Italia, secondo la prassi compositiva della letteratura geografica ellenistica, almeno nel suo filone 'umano': εἶτα Κάρσουλοι καὶ Μηουανία, παρ' ἧν ῥεῖ ὁ Τενέας, καὶ οὗτος ἐλάττωσι σκάφεσι κατάγων ἐπὶ τὸν Τίβεριν τὰ ἐκ τοῦ πεδίου[...] ἅπαντα δ' εὐδαίμων ἢ χώρα, μικρῶ δ' ὀρειότερα, ζεῖα μᾶλλον ἢ πυρῶ τοῦς ἀνθρώπους τρέφουσα [Poi Carsulae e Mevania, lungo la quale scorre il Teneas, che può essere sfruttato per portare nel Tevere le merci provenienti dalla pianura, servendosi di piccole imbarcazioni. [...]] L'intera area è fertile, leggermente collinosa, e nutre la popolazione più di farro che di grano.] (Geografia V 2, 10); nel contesto dello stesso passo vengono nominate altre città come Forum Flaminium (identificata con l'odierna San Giovanni Profiamma), Nocera, Spoleto, ma vale la pena segnalare che Mevania è, evidentemente per la sua rilevanza e posizione favorevole ai commerci, fra le prime città dell'Umbria a essere nominata, dopo Carsulae, Narni e

Ὀκρικλοῖ (l'antica Oericulum oggi Otricoli). È importante precisare che laddove Strabone parla di Ὀμβρική (aggettivo derivato dall'etnonimo Ὀμβροί, i latini Umbri) si riferisce alla regio VI Umbria, un distretto amministrativo stabilito da Ottaviano Augusto² nel più generale ambito della discriptio (suddivisione) in regiones operata intorno al 7 d.C. La regio VI summenzionata ha sì dato il nome all'odierna regione, ma non vi corrispondeva perfettamente. L'Umbria, come afferma Strabone poco prima del passo citato, si estende fino al mare, fino ad Ariminum (Rimini) e Sarsina, oggi appartenenti all'Emilia Romagna. L'odierna Umbria era divisa fra le regiones sexta, septima (Etruria) e quarta (Sannio, comprendente Abruzzo e Molise). Venne smembrata da Diocleziano nel 297 d.C. tra Etruria e Picenum (le odierne Marche) e poi ricomposta da Costantino nel 333 d.C.

Nell'aprire la disamina su Mevania nella poesia latina, non si può tralasciare o quantomeno porre in seconda posizione la testimonianza che fornisce il celebre poeta Sesto Propertio (49/47 a.C.-16/15 a.C.), uno dei più importanti rappresentanti della poesia augustea nell'età d'oro della versificazione latina. Erede del preziosismo formale ellenistico (tanto da definirsi il Callimaco romano in IV 1, 64), Propertio costituisce una voce fondamentale dell'elegia amorosa romana: con i suoi componimenti delinea lo svolgersi della storia d'amore con Cynthia, nome d'invenzione dietro cui forse si celava una vera identità (un senhal ante litteram potremmo dire). Il IV libro presenta tuttavia una differenza col resto della produzione properziana, dove viene orgogliosamente esposto il proprio ruolo di poeta dotto mosso da alte ambizioni. Nel far ciò Propertio

confessa le sue origini, risalenti alla terra d'Umbria:

Umbria te notis antiqua Penatibus edit --
mentior? an patriae tangitur ora tuae?--
qua nebulosa cauo rorat Mevania campo,
et lacus aestiuus intepet Vmber aquis,
scandentisque Asis consurgit uertice murus,
murus ab ingenio notior ille tuo.

(IV 1, 121-26)

L'Umbria è tua genitrice, nobile la tua famiglia:
dico falsità? O si parla della tua patria?
là dove Mevania caliginosa s'irrorra nel cavo
[della sua pianura
e il lago Umbro ha le sue acque intiepidite
[dalla calura estiva,
dove sul monte s'inerpicano le mura d'Assisi
quelle mura divenute celebri per il tuo estro.

Mevania e il Nume Clitunno

Nel rapido tratteggio geografico offertoci dal poeta incontriamo tre località: Mevania, il lacus UMBER (da identificarsi probabilmente con uno specchio d'acqua oggi prosciugato, situato "nella Valle Umbra alla confluenza del Topino e del Chiascio"³), e infine Asis, l'odierna Assisi, accettata dalla maggior parte della comunità degli studiosi come luogo d'origine del poeta. L'Umbria di Propertio è la terra sede del ricordo e della nostalgia, patria già nobile che il poeta non evita di presentare come ulteriormente nobilitata dai propri meriti poetici; ma l'Umbria di Propertio conserva ancora le oscure tracce della guerra civile scoppiata tra Ottaviano futuro Augusto e Marco Antonio (il bellum Perusinum, 41-40 a.C.), alludendo alla quale si menzionano i Perusina sepulchra [le tombe di Perugia] nella ventiduesima elegia del primo libro⁴. Nella letteratura latina Mevania è citata (sia in prosa che in poesia) soprattutto riguardo ai suoi fertili pascoli e armenti, che evidentemente raggiunsero tale notorietà da

assurgere ad antonomasie di abbondanza. Prendiamo in esame il passo di Lucio Giunio Moderato Columella (4 d.C.-70 d.C.), scrittore della prima età imperiale (praticamente coevo a Seneca) che scrisse un opuscolo intitolato *De re rustica* [Sulla vita agreste], probabilmente ispirandosi a un celebre trattato omonimo composto da Catone il Censore. In dodici libri Columella, nativo di Cadice in Spagna, espone con accuratezza e metodo i consigli per la gestione razionalizzata di una villa rustica, che potremmo considerare l'equivalente di un'azienda agricola contemporanea, alla cui organizzazione presiedeva l'esponente tipico dell'alta aristocrazia romana. Il passo che ci interessa nel particolare è III, 8: *Transeo ad pecudes. Armentis sublimibus insignis Mevania est, Liguria parvis; sed et Mevaniae bos humilis et Liguria nonnumquam taurus eminentis staturae conspicitur* [Passiamo ora al bestiame: Mevania si distingue per quello di grosso taglio, la Liguria per quello di piccolo. Ma non sono rare le volte in cui si può osservare a Mevania un bue di taglio ridotto, mentre in Liguria è possibile trovare tori di stazza notevole]. Dopo aver introdotto il capitoletto ottavo con delle considerazioni sulla *fecunditas* (la fertilità che la natura, in maniera provvida, ha distribuito a tutti popoli), Columella si sofferma sull'allevamento. La menzione di Mevania è tanto più importante se prendiamo in considerazione il fatto che, avendo a disposizione l'intero dominio dell'Impero romano, egli elegga come luogo notevole per la dimensione del bestiame proprio il municipio umbro. È rilevante evidenziare, inoltre, che nemmeno la poesia manca di citare Mevania, e non in un solo caso.

La romana Mevania perla dei fiumi

Si tratta prevalentemente di poesia della latinità cosiddetta argentea, appartenente cioè al periodo successivo alla morte di Augusto (14 d.C.) e decorrente fino al tardo Impero. Ci manteniamo, tuttavia, sempre entro i limiti dell'alta latinità argentea, ponendo come estremi il principato di Nerone (54-68 d.C.) e la dinastia flavia (69-96 d.C.). Il primo poeta in ordine cronologico da prendere in esame è Marco Anneo Lucano (39-65), il geniale enfant prodige della corte neroniana stroncato dai risvolti della congiura dei Pisoni (65) tramata contro l'imperatore Nerone; suo è il *Bellum civile*, altrimenti noto come *Pharsalia*, poema epico in dieci libri (quasi sicuramente giunto a noi incompleto) che dipinge a tinte patetiche e fosche lo scontro consumatosi tra Giulio Cesare e Pompeo tra il gennaio del 49 e l'agosto del 48 a.C., quando il secondo venne sconfitto a Farsalo, nella Grecia nord orientale per poi fuggire in Egitto, dove fu decapitato a tradimento. Lucano cita Mevania nel primo libro, precisamente al verso 473. Andiamo però per gradi: Cesare, figura demoniaca del poema, vede le sue truppe radunate e da queste trae sicurezza per tentare imprese più grandi: dilaga così in tutta l'Italia. All'attacco del generale-tiranno si diffonde la vana fama, le fake news diremmo oggi, le quali, in tempo di guerra, non di rado si accrescono fino a distorcere eccessivamente il quadro degli eventi. Il passo preso in esame recita:

est qui, tauriferis ubi se Mevania campis
explicat, audacis ruere in certamina turmas
adferat [...]

V'è chi riferisce che degli squadroni di cavalleria
si gettino a spron battuto nel conflitto
là dove si estende Mevania, che coi suoi campi
[nutre tori.

La forza della narrazione lucanea, di cui troviamo un brevissimo ma efficace specchio, si concreta nel sapiente utilizzo dell'allitterazione in r, conosciuta dai latini come littera canina (perché col tremolio della lingua simula il ringhio di un cane), che garantisce un effetto fonico cupo e rimbombante. Poco prima tuttavia, notiamo un verso assai diverso, finemente cesellato, dove spiccano i due ablativi tauriferis (taurifer lett. che produce tori; da notare il preziosismo dell'aggettivo composto, tipico del più alto registro epico) e campis in iperbato che incastonano il toponimo Mevania. In questo verso predomina il placido suono della vocale aperta a (tauriferis, Mevania, campis: quattro a di cui tre accentate), quasi a voler tratteggiare un tranquillo riquadro bucolico pronto a essere sconvolto dal turbine della guerra di Cesare.

Pur proseguendo sul filone della poesia imperiale, troviamo Mevania rappresentata in contesti ben meno agitati (dal punto di vista del microcosmo letterario ed extraletterario) di quello trovato nel passo appena esaminato, e i versi di Stazio ne sono una conferma. Publio Papinio Stazio (45 d.C. ca-96 d.C. ca) concentrò la sua attività sotto la dinastia Flavia (che vide in successione il regno di Vespasiano, Tito e Domiziano). Di lui ci rimane una Thebais e una Achilleis, entrambi poemi epici il cui contenuto esprime un rinnovato interesse per temi a sfondo mitologico, caratterizzanti una poesia sempre più slegata dalla contemporaneità. Senza dubbio però la produzione più interessante e curiosa la troviamo nelle Silvae [lett. foreste] in cinque libri, dei componimenti d'occasione per varie occorrenze, fossero esse festose (nascite di figli, acquisto di case) o dolorose (morte di cari).

Sono composizioni si direbbe quasi spontanee, pur nella loro assoluta accuratezza formale. Nel primo libro il quarto componimento (soteria, letteralmente 'composizione per la salvezza') celebra la guarigione di un certo Rutilio Gallico:

[...] Qua nunc tibi pauper acerra
digna litem? Nec si vacuet Mevania valles
aut praestent niveos Clitumna novalia tauros
sufficiam.

*Un degno sacrificio? E con quale incenso, se
[sono povero?]
Neppure se Mevania svuotasse le proprie
[pianure]
o i campi del Clitunno offrissero tori candidi
[come la neve]
potrei far fronte a questa necessità.*

**La vexata
quaestio:
Properzio
nacque a
Mevania?**

In un entusiastico slancio d'euforia per la guarigione dell'amico, Stazio ammette – retoricamente – d'essere povero e di non potersi permettere l'incenso per il sacrificio. Impiega poi la figura retorica dell'ἀδύνατον [impossibile] per affermare che neanche Mevania e i campi del Clitunno, simbolo antonomastico di fertilità e ubertà, potrebbero soddisfare la richiesta. Ancora una volta la città popola l'immaginario poetico degli scrittori.

Il terzo poeta della latinità argentea che nella sua poesia intesse il nome di Mevania è Silio Italico (25 d.C.-101 d.C.). Autore del più lungo poema epico che ci abbia trasmesso la letteratura latina, Silio Italico copre con i diciassette (ma progettati inizialmente in numero di diciotto) libri dei Punica [Guerre Puniche] un arco cronologico che va dal 218 al 201 a.C., epoca dell'impresa di Annibale che si conclude con la memorabile vittoria di Zama a opera di Scipione Africano. In questa monumentale opera Silio nomina Bevagna per ben due volte, in VI, 647 e VIII, 456.

Nel primo passo che affrontiamo, ci troviamo in un momento estremamente concitato: Roma vede l'esercito di Annibale avanzare inesorabilmente mentre inanella una serie di micidiali vittorie sul Ticino, Trebbia e Trasimeno. Il comandante cartaginese tuttavia perde la speranza di poter assaltare le mura della città respinto dalla tattica temporeggiatrice del dittatore Fabio Massimo: decide così di rivolgersi alle regioni interne, ovvero l'Umbria:

Dum se percussi renouant in bella Latini,
turbatus Ioue et exuta spe moenia Romae
pulsandi, collisVmbros atque arua petebat
Hannibal, excelso summi qua uertice montis
deuexum lateri pendet Tuder, atque ubi latis
proiecta in campis nebulas exhalat inertis
et sedet ingentem pascens Meuania taurum,
dona Ioui.

*Mentre, seppur provati, i latini si
[ripreparano alla guerra,
intimorito da Giove, abbandonata la
[speranza
di attaccare le mura di Roma, Annibale si
[dirigeva
ai colli d'Umbria e ai suoi campi, là dove
sulla cima d'un'alta montagna
sta abbarbicata, declive su di un lato Todi, e
[là dove,
adagiata sui campi, esalante immote foschie
troneggia Mevania, che nutre grandi tori,
doni per Giove.*

Possiamo qui azzardare un confronto con quanto abbiamo trovato poco sopra in Lucano, evidenziando analogie e differenze. Il contesto di riferimento è sempre bellico, ma certo manca l'irruenza e la vis poetica della guerra civile, sostituito in questo caso da un indulgente descrittivismo. Il passo presenta un sapore virgiliano (non è un caso che l'autore ci viene mostrato come particolarmente dipendente dal Mantovano, a cui aveva dedicato quasi un "culto

museografico"⁵⁵) in due sensi: da una parte è impossibile non pensare al Lazio mitico dell'Eneide leggendo Dum se percussi renouant in bella Latini, mentre dall'altra il richiamo all'ambiente pastorale bevanate pare riecheggiare il più edenico paesaggio delle Bucoliche. Non sfugge, in secondo luogo, la locuzione nebulas exhalat inertis "esala immote foschie" (con significativo precedente nebulosa nel passo properziano esaminato supra), che pare richiamata dai delicati versi saffici del Carducci in Alle fonti del Clitumno, specialmente all'apostrofe "O tu che pasci i buoi presso Mevania/ caliginosa" (vv. 56-7), dove il legame fra nebbia e luogo è intensificato dall'enjambement. Negli stessi Punica troviamo un'ulteriore menzione di Bevagna, come detto sopra, questa volta nell'ottavo libro, al verso 456:

his urbes Arna et laetis Meuania pratis,
Hispellum et duro monti per saxa recumbens
<N>arnia et infestum nebulis umentibus olim
Iguuium patuloque iacens sine moenibus aruo
Fulgin<i>a [...]

*Le città dell'Umbria sono Arna, Mevania
[dalle fertili pasture
e Spello, sdraiata sulle asperità di un duro
[monte,
Narni e Gubbio, da tempo ostile
per l'umidità delle sue nebbie; insieme a loro v'è
Foligno, adagiata su un ampio campo,
[sprovvista di mura.*

In questo frangente Silio sfrutta un semplice dispositivo retorico che gli consente di passare in rassegna le città più significative della terra umbra, non senza caratterizzarle brevemente con dei riferimenti paesaggistici: ancora una volta troviamo il nome di Mevania incasellato tra due ablativi, un aggettivo e un sostantivo. Il toponimo, inoltre, si trova nello

stesso contesto metrico riscontrabile anche per gli altri esempi poetici sopra esaminati: il tempo debole del quarto piede dell'esametro e l'intero quinto piede. Da notare che, per comodità metriche, il nome della città figura sempre in nominativo (avendo quindi la scansione *Mēvānīā*). Qui il riferimento all'allevamento non è diretto, dacché lo scorcio si concentra maggiormente sulla ricchezza della pianura che circonda la città. Abbandoniamo definitivamente l'ambito poetico per approdare alla prosa. Se prima abbiamo incontrato una Mevania inserita in un contesto bellico (Lucano, *Silio Italico*) ma al contempo ammantata di delicati epiteti, appannaggio della dizione poetica (inerenti perlopiù alla fertile dimensione agreste e pastorale), le parole di Tacito (55/58 d.C.-117/120 d.C.) ci fanno entrare nell'ottica della pragmatica storiografia romana, con un autore considerato una delle vette della latinità argentea. Affilato e concettoso quasi a sfiorare l'enigma, Cornelio Tacito (c'è incertezza sul praenomen) compose le *Historiae* [Storie] in dodici o quattordici libri, di cui si sono conservati solo i primi cinque. Gli avvenimenti segnati dallo storico avrebbero dovuto riguardare l'intera dinastia flavia, dal 69-70 al 96 d.C. I libri conservati si concentrano su quello che lo stesso autore definisce *longus et unus annus*⁶ [un solo anno di notevole lunghezza], il 69 d.C., a causa della guerra civile che vide impegnati i tre personaggi Galba, Otone e Vitellio, succedutisi al soglio imperiale, salvo poi soccombere alle armi di Vespasiano. Nel terzo libro delle Storie, tra i capitoli 54 e 63, ci troviamo nel tardo autunno del 69: le truppe di Vespasiano hanno fatto irruzione in Italia sconfiggendo presso Cremona l'esercito di Vitellio, costringendolo a far arretrare il

La lingua latina è la radice della nostra civiltà letteraria e giuridica

fronte nel Centro Italia. Questi dunque occupa i passi strategici dell'Appennino.

Hist. III, 55: Tandem flagitante exercitu, qui Mevaniam insederat, magno senatorum agmine, quorum multos ambitione, pluris formidine trahebat, in castra venit, incertus animi et infidis consiliis obnoxius. [Alla fine [Vitellio, ndt] giunse all'accampamento, su insistente richiesta dell'esercito che si era stabilito a Mevania; era in preda all'imbarazzo, esposto a consigli sleali, scortato da un lungo stuolo di senatori, tratti in parte dall'arrivismo, in parte dalla paura].

Hist. III, 59: Vt terrorem Italiae possessa Mevania ac velut renatum ex integro bellum intulerat, ita haud dubium erga Flavianas partis studium tam pavidis Vitelii discessus addidit. [Come Vitellio aveva gettato l'Italia nel terrore dopo la presa di Mevania, rinnovando quasi daccapo la guerra, allo stesso modo la sua fuga instillò in animi tanto paurosi un deciso incentivo a portarsi dalla parte dei Flavi].

Soprattutto dal secondo passo possiamo arguire l'importanza militare di Mevania, tanto che la sua conquista aveva significato un'apparente ripresa del fronte vitelliano che ormai sembrava destinato alla sconfitta. La fuga del generale tuttavia vanificò questa mossa, facilitando l'avanzata del partito flaviano non solo in termini bellici ma anche propagandistici. Un'ultima tappa rimane del viaggio nella Mevania letteraria greco-latina, ed è costituita da un passo di Gaio Svetonio Tranquillo, biografo ed erudito vissuto tra il 69 e il 122 d.C. Fra le opere composte, quella che riscontrò maggior fortuna nella letteratura successiva fu indiscutibilmente *De vita Caesarum*,

una raccolta di biografie di dodici imperatori (nel cui novero è inserito anche Giulio Cesare, il Divus Iulius). La penna svetoniana si distingue non tanto per la rigorosità storiografica o l'acribia prosopografica, bensì per un atteggiamento di divertita curiosità nell'indagare i particolari più insoliti, bizzarri o piccanti degli uomini che si sono succeduti al vertice dell'Impero Romano. È impossibile negare che il taglio conferito da Svetonio (giustificato da presupposti storico-letterari) abbia contribuito a plasmare nell'immaginario comune una realtà (quella imperiale) costellata di personalità stravaganti e grottesche, alcune ai limiti della più conclamata assurdità, nascondendo al contempo (se scientemente o meno non è questa la sede per dirimerlo) dinamiche sottese che avrebbero meglio spiegato le bizzarrie del microcosmo curiale. Forse gli imperatori su cui Svetonio infierisce maggiormente sono Nerone (54-68 d.C.) e Gaio Cesare, altrimenti noto come Caligola (37-41 d.C.): estroso e istrionico, la personalità del secondo

Quando l'imperatore Caligola navigava sul Clitunno

In alto:

Urna con defunta stante e iscrizione. Palazzo Lepri, Bevagna.

A pagina 33:

Stele centinata con busto di defunto a rilievo e iscrizione. Palazzo Lepri, Bevagna.

successore di Augusto si incasella all'interno di un paradigma letterario, quello del tiranno folle, irrazionale e sadico (paradigma che aveva avuto una certa fortuna nella letteratura antica, di estrazione eminentemente aristocratica). Venendo a noi, in Gaius 43 Caligola è raffigurato nell'atto di godersi una gita fuori porta a Mevania, narrata così da Svetonio: Militiam resque bellicas semel attigit neque ex destinato, sed cum ad visendum nemus flumenque Clitumni Mevaniam processisset, admonitus de supplendo numero Batavorum, quos circa se habebat, expeditionis Germanicae impetum cepit; neque distulit, sed legionibus et auxiliis undique excitis, dilectibus ubique acerbissime actis, contracto et omnis generis commeatu quanto numquam antea, iter ingressus est confecitque modo tam festinanter et rapide, ut praetorianae cohortes contra morem signa iumentis imponere et ita subsequi cogerentur, interdum adeo segniter delicateque, ut octaphoro veheretur atque a propin quarum urbium plebe verri sibi vias et conspergi propter pulverem exigeret.

[Ebbe una sola esperienza con la vita militare e gli affari di guerra, senza un progetto preciso. Si era spinto fino a Mevania per osservare il boschetto e il fiume Clitunno: gli venne ricordata l'urgenza di supplire il numero dei Batavi che teneva come guardia personale, quindi prese l'impulsiva decisione di partire in spedizione per la Germania. Non esitò un istante, ma mandò a chiamare legioni e truppe ausiliarie da ogni dove, organizzando ovunque una leva severissima; dopo aver radunato una quantità inaudita di vettovaglie, intraprese il viaggio e lo completò procedendo ora con tanta fretta e rapidità che le coorti pretoriane, contrariamente a quanto facevano di

solito, erano costrette a caricare le insegne sulle bestie da soma e a tener così il passo, ora con tanta sofisticata lentezza da esser trasportato su una lettiga da otto persone, pretendendo che la popolazione delle città vicine gli spolverasse la strada e la bagnasse per via della polvere].

L'amenità e la bellezza dell'Umbria, e specificatamente della zona attorno a Bevagna ha buon gioco nell'attrarre una personalità come quella di Caligola. D'altronde un ambiente del genere non era estraneo alla dimensione ricreativa dei nobili romani, come ben ci attesta Plinio il Giovane nella sua celebre descrizione delle fonti del Clitunno⁷. Come si può desumere dalle parole del passo appena citato, il piano di Caligola appare del tutto irrazionale e verrebbe da dire improvvisato, ennesima prova del carattere instabile e imprevedibile del princeps. Una maggior contestualizzazione del passo e un'analisi delle

La storia
è una foto
vecchia
di 2000 anni

condizioni politiche in cui versava Roma in quel momento (inizio di Settembre del 39), ci aiutano a individuare una situazione di estremo pericolo che minacciava seriamente Caligola⁸: ne è segnale inequivocabile la necessità di aumentare il numero della guardia batavica, fedele protettrice dell'imperatore.

In una sua opera di teoria oratoria, Cicerone scriveva *Nescire autem quid ante quam natus sis acciderit, id est semper esse puerum*⁹, ignorare quanto accaduto prima della tua nascita equivale a rimanere sempre bambino. Come un bambino crescendo aumenta le proprie esperienze e definisce la sua personalità diventando adulto, così la storia e il contatto con l'antico riesce a risvegliare in noi la consapevolezza di chi siamo e da dove veniamo. Questa carrellata appena conclusa offre a Bevagna un'immagine in cui rispecchiarsi. Una fotografia vecchia di oltre 2000 anni.

1. Come in Licurgo, *Contra Leocratem*, 47.
2. Come testimoniato in Plinio, *Naturalis Historia* III, 46.
3. CARLO PIETRANGELI, *Mevania (Bevagna) Regio VI – Umbria*, Roma, Istituto di Studi Romani Editore, 1953, p. 27 e F. CAIRNS, *Sextus Propertius: The Augustan Elegist*, Cambridge University Press, 2006 pp. 55-56; altre ipotesi identificano il *lacus UMBER* con il Trasimeno o con “il laghetto detto l’Abisso presso Bevagna”, cfr. *Elegie*, trad. LUCA CANALI, BUR Rizzoli, Milano, 2016, p. 395, nota 60.
4. *Elegie* I 22, 3-4 *Si Perusina tibi patriae sunt nota sepulchra/ Italiae duris funera temporibus* [Se conosci le tombe di Perugia, le tombe della patria: quello divenne un cimitero quando l’Italia versava in una dura crisi].
5. G. B. CONTE, *Letteratura latina*, Le Monnier, Firenze, 1987, p. 410.
6. *Dialogus de oratoribus*, 17: *atque illum Galbae et Othonis et Vitellii longum et unum annum.*
7. *Epist.* VIII, 8.
8. Si veda a questo proposito R. CRISTOFOLI, *Caligola Una breve vita nella competizione politica (anni 12-41 d.C.)*, Le Monnier Università, Milano, 2018, p. 127.
9. *Orator*, 120.